

Stel het nominaal kapitaal der 4 maatschappijen resp. A, B, C en D; stel de netto activa der 4 maatschappijen (d.i. totaal activa minus passiva) exclusief onderlinge deelnemingen in groepsmaatschappijen, w, x, y en z. Het schema leidt dan tot de volgende vier vergelijkingen:

$$\begin{aligned} A &= w + 0.7 B + 0.1 C + 0.1 D \\ B &= x + 0.2 A + 0.7 C + 0.1 D \\ C &= y + 0.1 A + 0.7 D \\ D &= z + 0.1 A \end{aligned}$$

Door oplossing worden de volgende verhoudingsgetallen gevonden:

Groepen:		X	b	c	d
Maatschappijen	Deeler	Deeltallen			
A	7427	6000	987	340	100
B	7427	4200	2919	238	70
C	7427	3540	2142	1686	59
D	7427	3498	1890	1238	801

Het overheerschende blok x bezit dus $\frac{6000}{7427}$ van de activa van

$$A + \frac{4200}{7427} \text{ van de activa van } B + \frac{3540}{7427} \text{ van de activa van } C + \frac{3498}{7427} \text{ van de activa van } D.$$

Door op deze wijze een verdeelingschema op te maken, waarnaar de activa worden toegedeeld aan de deelnemende belanggen, worden bij de samenstelling van geconsolideerde jaarstukken de volgende voordelen verkregen in vergelijking tot de meestal gebruikelijke methode, waarbij de consolidatie „van onder op” stap voor stap wordt verricht:

1. de berekeningen verlopen vrij eenvoudig,
2. de consolidatie wordt in één bewerking uiteindelijk verkregen,
3. het „sluiten” van het verdeelingschema geeft eenige controle op de gebruikte verhoudingsgetallen,
4. na het gereedkomen van de consolidatie-berekeningen zijn wijzigingen in de jaarstukken, ook van de verst verwijderde ondermaatschappij, zeer eenvoudig aan te brengen,
5. de methode is wiskundig juist, ook in de meest gecompliceerde gevallen.

(The American Accountant April en Mei 1932)

De waarheid in publiciteit

In het Juni-nummer van The American Accountant komt een advertentie voor van een opleidingsschool voor Accountancy, welke de volgende accountantsverklaring bevat:

„We have examined the records, relating to the enrollment of students at Theschool of Accountancy and Finance in the year ended June 30th 1931, and we certify, that, in our opinion, the number of students, who were enrolled at the school in that year, excluding duplications, is 2711”.

(signed) Lybrand, Ross Bross & Montgomery”

De Kreuger-affaire

Een uit Amsterdam afkomstig nieuwsbericht van recenten datum, voorkomende in de New York Times, vermeldt, dat in Amsterdam de Kreuger-affaire beschouwd wordt als een unicum in de geschiedenis van het bedrijfsleven. Het artikel eindigt met de volgende opmerking: „Het gevoelen bestaat, dat de meest betreuwenswaardige fout door de internationale financiers is begaan, toen zij zijn afgegaan op balansen, die niet waren voorzien van een goedkeurende verklaring van accountants van welbekende reputatie”.

De redactie van The American Accountant knoopt hier de volgende opmerking aan vast: Het vertrouwen, dat Kreuger werd geschonken, op grond van niet van een verklaring voorzien eijfermateriaal is alleen verklaarbaar op grond van het feit, dat Kreuger's financieele standing op het moment, dat hij op het hoogtepunt van zijn loopbaan stond, buiten iederen twijfel werd geacht. Hierdoor is weer eens te meer gebleken, dat het gevaarlijk is zaken te doen op basis van aannemelijkheid in plaats van vastgestelde feiten. Er is ons door dit geval geen ander nieuws geleerd, dan dat grove misleiding zoewel op enorm groote, als op kleine schaal kan plaats vinden. Dit geval zal ertoe medewerken, dat de publieke opinie er steeds meer van overtuigd zal geraken, dat voor het aangaan van zakelijke transacties gecontroleerd eijfermateriaal onontbeerlijk is. De public-accountant kan veel productiever werk verrichten, wanneer hij in de gelegenheid gesteld wordt zijn werk te doen alvorens tot het afsluiten van financieele transacties wordt overgegaan, dan de lijkshouwing die hun in de Kreuger-affaire is toebedeeld.

(The American Accountant Juni 1932)

A. v. R.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Inzake rekest der Vereeniging van academisch gevormde accountants betreffende regeling accountantsexamen

Modderaar, Drs. J. met naschrift van Mr. Dr. F. C. van Geer — Deze artikelen zijn het slot van de polemiek tusschen bovengenoemde Heeren over voorgemeld onderwerp.

A II 4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1932

Wettelijke regeling van het accountantsberoep in Duitschland

Redactie. — Gepubliceerd worden de verschillende documenten over de wettelijke regeling in Duitschland. Deze zijn van belang voor den Nederlandschen accountant, werkende in Duitschland.

A II 4

Accountancy Februari 1932

III. LEER VAN DE INRICHTING

Grain futures and grain accounting

Field, A. M. — Behandeld worden termijnzaken en de administratie daarvan.

A III 3

The Journal of Accountancy Februari 1932

De administratie en boekhouding eener particuliere Indische tramweg-onderneming

Doornaar, H. W. — In een vervolgartikel wordt het bovenstaande beschreven; het artikel is van liniaturen en modellen van bedrijfsrekening enz. voorzien.

A III 3

Maandblad voor het Boekhouden April 1932

Insurance accounts

Davidson, A. R. — Besproken wordt de administratie van een levensverzekering maatschappij.

A III 3 *The Incorporated Accountants' Journal Februari 1932*

L'état actuel de la technique comptable

Faure, G. — De scherpere concurrentie, de fiscale heffingen en de verschijning van allerlei mechanische hulpmiddelen hebben in de jaren na den oorlog tot vele belangrijke veranderingen en verbeteringen in de boekhoud-techniek aanleiding gegeven. Behandeld worden de meest belangrijke momenten in de ontwikkeling daarvan.

A III 3 *Mon Bureau Februari 1932*

Heeft de tien-toetsenmachine nog reden van bestaan?

Ullmann, A. F. — Vooropgesteld wordt, dat zoowel de machine met volledig als met tien-toetsenbord reden van bestaan hebben. De arbeidsmethode, welke voor de tien-toetsenmachines noodig is, brengt grooter zekerheid met zich mede.

A III 3 *Administratieve Arbeid Februari 1932*

Over het toetsenbord van tel- en boekhoudmachines

Prast, G. — Het groote voordeel van het tien-toetsensysteem is de „blinde” bediening. Welke machine de voorkeur verdient zal van omstandigheden afhangen. Gewenscht zou zijn een psycho-technisch onderzoek naar de voor- en nadeelen van beide soorten machines.

A III 3 *Administratieve Arbeid Februari 1932*

Een en ander over het vraagstuk van het volledig of tien-toetsenbord van telmachines

Kirsche, G. — Vlug en nauwkeurig is met het tientoetsensysteem in de eerste plaats een kwestie van vingervlugheid, met het volledig toetsensysteem een van geheugen. Overigens bieden beide verschillende voor- en nadeelen. Het links-schrijven is op verschillende gronden aan te bevelen.

A III 3 *Administratieve Arbeid Maart 1932*

Distribution methods — by hand and by machine

Graham, W. J. — Beschreven worden de verschillende boekings-systemen, al of niet met toepassing van mechanische hulpmiddelen.

A III 3 *The Journal of Accountancy Maart 1932*

Le principe de l'opération unique dans le travail de bureau

Lambert, R. — Behandeld de voordeelen van het doorslag- en doorschrijfsysteem, in het bijzonder ten behoeve van een rationeële kantoororganisatie.

A III 3 *Mon Bureau Maart 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Scottish amalgamated silks case

Redactie. — Uitvoerig wordt de gerechtelijke behandeling gepubliceerd i/z het uitgegeven valsche prospectus van bovengenoemde onderneming.

A IV 2 *The Accountant 26 Maart 1932*

Some after-lunch reflections

Webster Jenkinson, Sir. — O.m. wordt in dit artikel besproken „The duties of the auditor” en de tekortkomingen, die de wettelijke regeling heeft.

A IV 2 *The Accountant 2 April 1932*

Half-truths in audited accounts

Greenwood, — Besproken worden de halve waarheden, die dikwijls in rapporten worden opgenomen. O.m. worden besproken: „The disclosure of trading results”; „The disclosure of the existence of secret reserves”; The disclosure of the assets and liabilities of subsidiary companies and of their trading results”, enz.

A IV 2 *The Accountant 16 April 1932*

Het proces Lord Kysant

Hageman, Ch. — Een overzicht wordt gegeven van het voorgvallene bij de Royal Mail Steam Packet Company.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1932*

De ziekwet en de controle bij ziekenkassen (afdeelingkassen)

Dulleman, H. van — Besproken wordt hoe de controle van de afdeelingkassen moet geschieden.

A IV 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1932*

Eenige beschouwingen over de accountantscontrole

Stil Jr., L. — O.m. wordt de loon- en de rekening-courantadministratie besproken.

A IV 3 *Accountancy Maart 1932*

The balance sheet audit

Lorimer Weir, R. — Beschreven wordt wat een Amerikaanse „balance sheet audit” inhoudt. Schrijver meent, dat Engelse accountants een dergelijk onderzoek op grond van het zeer onvolledige onderzoek naar de resultatenrekening over het algemeen zouden verwerpen.

A IV 3 *The Accountants' Magazine Maart 1932*

Continuous audits

Kort John, M. — Als voordeelen van de „continuous audit” worden genoemd het voortdurend contact met den cliënt en de verdeling van het werk over het geheele jaar.

A IV 4 *The Journal of Accountancy Februari 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De bedrijfshuishouding als wetenschappelijk studievak, haar object en grondbegrippen

Cobbenhagen, Prof. Dr. M. J. H. — Beschreven worden: Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap, het object der bedrijfshuishoudkunde, de begrippen bedrijf, onderneming en ondernemer, als bedrijfshuishoudkundige begrippen.

B a II 1 *Maandblad voor het Boekhouden Februari 1932*

De bedrijfshuishouding als wetenschappelijk studievak, haar object en grondbegrippen

Cobbenhagen, Prof. Dr. M. J. H. — Beschreven worden: Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap, het object der bedrijfshuishoudkunde, de begrippen bedrijf, onderneming en ondernemer als bedrijfshuishoudkundige begrippen.

B a II 2 *Maandblad voor het Boekhouden Februari 1932*

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Een wezen zonder geheugen

Kooy, Dr. T. P. van der — Schr. stelt de beteekenis van de historie voor de onderneming in het licht.

B a III 2 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1932*

Grafische bepaling van rentabiliteit

Schäik, Ir. D. G. van — Vereichte voor de grafische bepaling van de rentabiliteit is, dat men zoo nauwkeurig mogelijk op de hoogte is met de vaste kosten voorzoover deze bij stijgende productie onveranderlijk blijven en met de veranderlijke kosten, waarvan dan aangenomen wordt dat deze binnen zekere grenzen evenredig met de productie toenemen. Dit wordt aan 2 figuren met bijbehorende tekst uiteengezet.

B a IV 2a *Polytechnisch Weekblad 25 Febr. 1932*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Rendements et prix de revient des transports automobiles sur routes

Noly. — Bespreekt de berekening van den kostprijs en van het rendement van het vervoer per vrachtauto.

B a III 2 *Mon Bureau Maart 1932*

Normaal

Janssens, C. H. A. J. — De uitdrukking „normaal”, die in vele geschriften wordt aangetroffen, wordt uitvoerig besproken.

B a IV 2a *Accountancy Maart 1932*

Grafische bepaling van rentabiliteit

Schäik, Ir. D. G. van — Vereichte voor de grafische bepaling van de rentabiliteit is, dat men zoo nauwkeurig mogelijk op de hoogte is met de vaste kosten voorzoover deze bij stijgende productie onveranderlijk blijven en met de veranderlijke kosten, waarvan dan aangenomen wordt dat deze binnen zekere grenzen evenredig met de productie toenemen. Dit wordt aan 2 figuren met bijbehorende tekst uiteengezet.

B a IV 2a *Polytechnisch Weekblad 25 Febr. 1932*

Afschrijving op magazijnvoorraden

Andriessse, G. — Beschreven worden de gevolgen van het niet afschrijven op magazijnvoorraden.

B a IV 5 *Maandblad voor het Boekhouden April 1932*

Bijzondere afschrijvingen en reserveeringen

Holstege, J. G. — De veranderingswaarde der duurzame productiemiddelen bepaalt de afschrijvingen daarop. Dit artikel behandelt speciaal de bijzondere afschrijvingen, die wenschelijk zijn door het steeds wisselende prijspeil (veroorzaakt door koopkrachtschommelingen en conjunctuur) van de duurzame productiemiddelen. Er worden hieromtrent 3 voorbeelden uitgewerkt, alle van naamlooze vennootschappen werkend met een lucratief doel. Daarna worden de bespre-

kingen uitgebreid tot monopolistische en overheidsbedrijven en ten slotte tot overige vennootschappen en éénmanszaken.

B a IV 6 *Het Gas 1 Maart 1932*

Het overheidsbedrijf

Abraham, E. J. — Schr. geeft een aantal gegevens van Amsterdamsche gemeentebedrijven, waarnit zou blijken, dat het mogelijk is, zoodanig te exploiteeren dat de tarieven redelijk zijn en winst overblijft.

B a IV 9 *Economisch Statistische Berichten 18 Mei 1932*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De amortisatie-reserve

Kefel, Dr. A. B. A van — Schr. beziet de wettelijke en statutaire formulering van wettelijke reserves. Principieel behoort ze tot de stabiliteitsreserves van de groep reële reserves.

De Bedrijfseconoom Mei 1932

Company reconstruction schemes

Mintock, W. — Behandeld worden de wijzen waarop de moeilijke financiële positie, welke tegenwoordig bij vele ondernemingen bestaat door hulp van crediteuren, gewone en preferente aandeelhouders kan worden opgelost.

B a V 8 *The Accountants' Magazine Februari 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Het overheidsbedrijf

Abraham, E. J. — Schr. geeft een aantal gegevens van Amsterdamsche gemeentebedrijven, waarnit zou blijken, dat het mogelijk is zoodanig te exploiteeren dat de tarieven redelijk zijn en winst overblijft.

B a VI 3 *Econ. Statistische Berichten 18 Mei 1932*

Voorraadhouding en waste-eliminatie

Tekenbroek, Mr. Dr. E. — Verkeersontwikkeling en concentratie in het bedrijfsleven maken het houden van kleinere voorraden mogelijk. Twee tendenzen werken tegen elkaar in: de normalisatie enerzijds, het sneller wisselende en zich uitbreidende mode-clement anderzijds. Wat hier in „waste” is, is een discutabele vraag.

B a VI 7 *De Naamlooze Vennootschap Mei 1932*

Kapitaalvorming en conjunctuur in Nederland 1880—1930

Tinbergen, Dr. J. — Schr. geeft een voortzetting van een vroeger statistisch onderzoek omtrent de kapitaalvorming in Nederland. Het blijkt, dat de conjunctuurgolf in de kapitaalvorming na den oorlog naar den omvang niet sterk afwijkt van die vóór den oorlog, dat sedert 1919 een aanmerkelijke versnelling in het tempo der rationalisatie is ingetreden, terwijl nog enkele andere belangrijke conclusies worden gegeven.

B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1932*

De ongelijkmatigheid der economische ontwikkeling en de huidige malaise

Mey, Drs. A. — Allereerst leidt schrijver zijn probleem in, waarbij hij o.m. behandelt de organisatie van de maatschappelijke voortbrenging in verband met de oorzaken van de conjunctuurbeweging. Schr. schetst dan het beeld van het conjunctuurverloop, behandelt de conjunctuurgolven in de geschiedenis en neemt tot slot de oorzaken van de huidige malaise in beschouwing.

B a VI 12 *Tijdschrift voor Post, Telegrafie en Telefonie Maart, April, Mei en Juni 1932*

Uses and abuses of subsidiary and associated companies

Binder, B. H. — In this lecture Mr. Binder discusses some examples of the use and abuse by the holding company of its subsidiary or associated companies. He suggests that abuse would to some extent be obviated if the practice became more general of synchronizing the financial years of all companies of a group, and of issuing with the holding company's balance sheet a consolidated balance sheet and also a consolidated profit and loss account.

B a VI 14 *The Accountant 26 Maart 1932*

L'examen statistique des chiffres de vente

Gutfeld, A. — Het statistisch onderzoek van de verkoopen heeft tot doel het samenstellen van een budget ter controle van de toekomstige activiteit. Onderscheiden moeten worden seizoen-, conjunctuur- en incidenteele schommelingen in de omzetten. Behandeld wordt het technisch-statistisch onderzoek hiervan.

B a VI 18 *Mon Bureau Februari 1932*

Development of the modern business budget

Rogers, D. M. — De budget-methode vond haar eerste toepassing in de fabricage afdeling; terwijl eerst later budgets voor de verkoop-

afdeeling worden opgesteld. Tegenwoordig wordt ook meer aandacht geschonken aan de controle van de administratieve uitgaven. De volledige gedetailleerde financiële budgetteering bevindt zich nog steeds in een beginstadium.

B a VI 18 *The Journal of Accountancy Maart 1932*

L'examen statistique des chiffres de vente

Gutfeld, A. — Het statistisch onderzoek van de verkoopen heeft tot doel het samenstellen van een budget ter controle van de toekomstige activiteit. Onderscheiden moeten worden seizoen-, conjunctuur- en incidenteele schommelingen in de omzetten. Behandeld wordt het technisch-statistisch onderzoek hiervan.

B a VI 21 *Mon Bureau Febr. 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Montage-fabrieken van automobielen

Stratman, W. F. S. — Een beschrijving wordt gegeven van de indeeling eener montagefabriek, de in de verschillende afdelingen verrichte werkzaamheden enz.

B b V 3 *Administratieve Arbeid Februari/Maart 1932*

Eenige opmerkingen over rationalisatie in het scheepswerfbedrijf

Mulders, Ir. I. R. — Er zijn in het gemiddelde werfbedrijf genoeg posten waarop bezuinigd kan worden, zonder ingrijpende en kostbare maatregelen; op tarieven voor aangenomen werken door nauwkeuriger arbeids-analyse, op de kostprijsadministratie, op de technische installatie, vooral der gereedschapswerktuigen en door normalisatie.

B b V 8 *Het Schip 15 Jan. 1932*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Rendements et prix de revient des transports automobiles sur routes

Noly, R. — Bespreekt de berekening van den kostprijs en van het rendement van het vervoer per vrachtauto.

B b VII 3 *Mon Bureau Maart 1932*

De invloed van de crisis op het scheepvaartbedrijf in Nederland

Scheffer, Mr. H. E. — Het concurrentievermogen van de Nederlandsche Scheepvaart is in het algemeen achter komen te staan bij dat van andere zeevarende landen. Betrof dit tot kort geleden voornamelijk enkele landen waar de levensstandaard lager is en de sociale lasten minder drukken, sinds het verlaten van den gouden standaard zijn ook de exploitatiekosten gerekend naar de goudwaarde van Britsche, Japansche en Scandinavische reederijen dusdanig gedaald, dat de kostprijs van het Nederlandsche Scheepvaartbedrijf tot de hoogsten in de wereld behoort.

B b VII 4 *Het Schip 12 Febr. 1932*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Investment — trust accounting on a tax — basis

Lee, J. — Beschrijft de door investment-trusts ondervonden moeilijkheden, veroorzaakt door bepalingen van het „income-tax department” betreffende waardeering van beleggingen.

B b X 11 *The Journal of Accountancy Maart 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Häsl, Johann. Ruf-Lager-Buchhaltung. Mit einer Lagerbilanz aus der Praxis. Berlin, 1931.

Curtis, C. Ralph. Mechanised accountancy being a review of the latest methods of mechanical book-keeping together with a survey of the machines used. London, 1932.

Fazakerley, T. W. Cost accounts in rubber and plastic trades. London, 1932.

Förster, Martin. Das Lochkartenverfahren als Hilfsmittel bei der Auswertung von Zeitstudien. Düsseldorf, 1931.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

I. ALGEMEEN

Stoddard, T. L. Europe and our money. New York, 1932.

Welter, Erich. Der Krach von 1931. Frankfurt a.M., 1932.